

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 – Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

RICERCA SUL CAMPO

R2.2.3_it

Strumenti

Cofinanziato
dall'Unione europea

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

R2.2.3_it
Ricerca sul Campo ASAP
Strumenti

Cofinanziato
dall'Unione europea

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell’Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un’approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l’Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell’uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Informazioni sul progetto

Programma	Programma Erasmus+
Azione Chiave	Azione Chiave 2 – Cooperazione tra Organizzazioni e Istituzioni
Tipologia di azione	Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica
Acronimo	ASAP
Titolo	A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education
Convenzione n.	2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043
Data di inizio	1° settembre 2022
Data di conclusione	30 agosto 2025
Durata	36 mesi
Informazioni aggiuntive	Ulteriori informazioni e materiali di progetto sono disponibili su: <ul style="list-style-type: none">- Il sito web di progetto www.socialmediakids.eu- La pagina del progetto sulla Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+- La pagina della comunità del progetto su Zenodo

Informazioni sul documento

N. del risultato	R2.2.3_it
Titolo del risultato	Ricerca sul Campo ASAP: Strumenti
Pacchetto di lavoro (WP)	WP2 – Social Media, Preadolescents, and Meta-Cognition: ASAP Transdisciplinary Desk & Field Research
Attività	A2.2 – Field Research
Responsabile del WP	DOBA Business School, Maribor
A cura di	Marko Divjak (DOBA)
Redatto da	Marko Divjak (DOBA), Patrizia Giordano (FPM), Lana Ciboci (DKMK), Ana Oliveira (COFAC), Teresa Castro (COFAC)
Data	Febbraio 2024
Livello di diffusione	PUBBLICO
Descrizione	Protocolli di raccolta dati e strumenti di indagine utilizzati nella ricerca sul campo del progetto ASAP con preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti scolastici. Gli strumenti sono stati progettati per esplorare il rapporto tra preadolescenti, media digitali/sociali, cyberbullismo e competenze digitali attraverso metodologie qualitative e quantitative.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS GROUP CON PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO	4
FOCUS GROUP CON GENITORI – PROTOCOLLO.....	8
FOCUS GROUP CON DOCENTI – PROTOCOLLO	11
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA CON DOCENTI REFERENTI PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO – PROTOCOLLO	14
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA CON DIRIGENTI - PROTOCOLLO.....	17
QUESTIONARIO ONLINE CON PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO	20
QUESTIONARIO ONLINE CON GENITORI DI PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO	29
QUESTIONARIO ONLINE CON INSEGNANTI DI PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO.....	37

FOCUS GROUP CON PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO

Data			
Ora di inizio			
Ora di fine			
Gruppo di conduzione (persone ricercatrici)			
Numero di partecipanti	M	F	Totale
Dati	Nome / soprannome		Età

Nota per le persone che conducono i Focus group

Nella lista che segue sono evidenziate in giallo le domande “di base”, da fare tutte sempre; le altre possono essere sacrificate nel caso in cui ci si trovi in una situazione di scarsità di tempo disponibile.

Introduzione

Mi chiamo _____, e lavoro _____ (specificare la professione e l'ente di appartenenza). Insieme ad altri colleghi in Italia, Slovenia, Croazia, Portogallo e Repubblica Ceca, ci occupiamo dell'uso dei social media da parte delle/dei preadolescenti. Questa ricerca si svolge all'interno del progetto europeo ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Oltre a coinvolgere preadolescenti nella nostra ricerca, parleremo anche con genitori, docenti e dirigenti scolastici.

La vostra partecipazione a questa conversazione è su base volontaria. Potete decidere se partecipare, indipendentemente dal fatto che gli adulti a scuola vi abbiano chiesto di farlo. Se decidete di partecipare potete in ogni momento scegliere di non rispondere alle domande che vi porremo. Apprezziamo tutte le vostre opinioni, suggerimenti e idee e vogliamo che sia chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Garantiamo protezione e riservatezza: i risultati verranno presentati solo collettivamente e non verrà mai menzionato il vostro nome né sarà possibile risalire agli autori delle diverse affermazioni. I risultati di queste discussioni saranno utilizzati per preparare il materiale educativo del progetto. Qualsiasi informazione che possa rivelare la vostra identità non sarà inclusa nelle relazioni o nelle presentazioni dei risultati.

Abbiamo preparato delle domande da porvi, che ci guideranno durante la conversazione, che durerà circa un'ora e mezza. Potete partecipare spontaneamente alla conversazione e rispondere alle domande. Vorremmo registrare la conversazione per poterne cogliere più facilmente gli elementi essenziali ed essere il più possibile fedeli ai messaggi che ci comunicherete. Ci date il vostro consenso a registrare la conversazione?

Volete continuare la conversazione ora che avete tutte queste informazioni?

Presentazioni

Ogni partecipante dice il proprio nome, l'età e la classe frequentata, all'interno di una breve attività pensata per "rompere il ghiaccio". Per esempio, ognuno dice una cosa che gli piace e inizia con la stessa lettera del suo nome (come: "Sono Carlo e mi piace il calcio"). Oppure, ognuno dice 3 parole / immagini che associa a internet e le spiega.

In generale, suggeriamo di mettere le persone partecipanti in cerchio, possibilmente con il proprio nome scritto su un cavaliere, in modo tale che la persona che intervista possa invitare i partecipanti a intervenire chiamandoli per nome e lasciando così una traccia acustica nella registrazione dell'incontro.

SITUAZIONI DA IMMAGINARE

1 - Messaggi offensivi

Luigi non è stato incluso in un gruppo WhatsApp della sua classe.

Viene a saperlo da un suo amico, che gli dice che sul gruppo circolano messaggi/battute spiacevoli sul suo aspetto fisico.

Luigi è sconvolto e non sa cosa fare.	
Domande:	Secondo voi, come si sente Luigi?
	Che consigli potremmo dare a Luigi per affrontare questa situazione?
	Cosa fareste se foste nei suoi panni?

2 - "Amico" online	
La tua amica Luisa si è fatta una nuova amica online mentre gioca a Minecraft. Chattano e giocano insieme molto spesso. A un certo punto l'amica online vuole condividere informazioni personali e incontrare Luisa di persona	
Domande:	Cosa dovrebbe fare Luisa in questa situazione?
	Che consiglio possiamo darle?
	Come può continuare a giocare e conoscere persone online in sicurezza/sentendosi sicura?
Note:	cosa sono le "Informazioni personali" secondo voi?

DOMANDE

1	Secondo voi, che tipo di problemi si possono avere nel mondo online? condividereste una situazione o un problema che avete avuto nel mondo online o che ha avuto un/a vostro amico/a?
2	Con chi parlate dei vostri problemi? Sono le stesse persone con cui parlate/parlereste dei vostri problemi nel mondo online? <i>** (in base alle risposte chiedere per quali motivi parlano o non parlano con le diverse persone – genitori, insegnanti, pari) perché ti rivolgi/confidi proprio con loro?</i>
3	Perché decidete di ignorare qualcosa che succede nel mondo online oppure di parlarne con una persona di cui vi fidate? In base a cosa decidete che potete fidarvi di una persona?
4	Vi sentite comprese/i dagli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, zie, allenatori, ecc)? Secondo voi capiscono quello che fate nel mondo online e le difficoltà che puoi avere? Motiva le tue risposte
5	Riuscite a parlare con i vostri genitori su ciò che succede nel mondo online? Vi sentite a vostro agio (è facile o è difficile) nel parlare con i vostri genitori delle vostre esperienze nel mondo online?
5 bis	da quali segnali capite che l'altro vi sta ascoltando?
6	Che consigli o suggerimenti avete ricevuto dai vostri genitori per usare internet e social media in modo sicuro? E dai vostri docenti? In che modo? Che vuol dire per voi „usare internet in modo sicuro“?

7	Avete mai parlato a una/un docente (o ad altre figure della scuola) di qualcosa che è successo online? Qual è stata la sua reazione? Vi siete sentite/i aiutate/i?
8	Ci sono argomenti o situazioni legati alle vostre esperienze nel mondo online di cui vi sentite a vostro agio nel parlare (vi è facile parlare) con le/i vostri insegnanti?
9	Avete consigli per migliorare il dialogo tra ragazzi, insegnanti e genitori? Come pensate che genitori e insegnanti potrebbero comprendervi meglio?

FOCUS GROUP CON GENITORI – PROTOCOLLO

Data				
Ora di inizio				
Ora di fine				
Gruppo di conduzione (persone ricercatrici)				
Numero di partecipanti	M	F	Totale	
Dati	Nome / soprannome	Età	Numero di figlie/figli	Età delle figlie / figli

Nota per le persone che conducono i Focus group

Nella lista che segue sono evidenziate in giallo le domande “di base”, da fare tutte sempre; le altre possono essere sacrificate nel caso in cui ci si trovi in una situazione di scarsità di tempo disponibile.

Introduzione

Mi chiamo _____, e lavoro _____ (specificare la professione e l'ente di appartenenza). Insieme ad altri colleghi in Italia, Slovenia, Croazia, Portogallo e Repubblica Ceca, ci occupiamo dell'uso dei social media da parte delle/dei preadolescenti. Questa ricerca si svolge all'interno del progetto europeo ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Oltre a coinvolgere le famiglie nella nostra ricerca, parleremo anche con le ragazze e i ragazzi, docenti e dirigenti scolastici.

La vostra partecipazione a questa conversazione è su base volontaria. Se decidete di partecipare potete in ogni momento scegliere di non rispondere alle domande che vi porremo. Apprezziamo tutte le vostre opinioni, suggerimenti e idee e vogliamo che sia chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Garantiamo protezione e riservatezza: i risultati verranno presentati solo collettivamente e non verrà mai menzionato il vostro nome né sarà possibile risalire agli autori delle diverse affermazioni. I risultati di queste discussioni saranno utilizzati per preparare il materiale educativo del progetto. Qualsiasi informazione che possa rivelare la vostra identità non sarà inclusa nelle relazioni o nelle presentazioni dei risultati.

Abbiamo preparato delle domande da porvi, che ci guideranno durante la conversazione, che durerà circa un'ora e mezza. Potete partecipare spontaneamente alla conversazione e rispondere alle domande. Vorremmo registrare la conversazione per poterne cogliere più facilmente gli elementi essenziali ed essere il più possibile fedeli ai messaggi che ci comunicherete. Ci date il vostro consenso a registrare la conversazione?

Volete continuare la conversazione ora che avete tutte queste informazioni?

Presentazioni

Ogni partecipante dice il proprio nome, l'età del/la propria/o figlia/o e la classe che frequenta, all'interno di una breve attività pensata per "rompere il ghiaccio". Per esempio, ognuno dice una cosa che gli piace e inizia con la stessa lettera del suo nome (come: "Sono Carlo e mi piace il calcio"). Oppure, ognuno dice 3 parole / immagini che associa a internet e le spiega.

In generale, suggeriamo di mettere le persone partecipanti in cerchio, possibilmente con il proprio nome scritto su un cavaliere, in modo tale che la persona che intervista possa invitare i partecipanti a intervenire chiamandoli per nome e lasciando così una traccia acustica nella registrazione dell'incontro.

SITUAZIONE DA IMMAGINARE

Social Media: uso vietato
Tua figlia/figlia è molto interessata/o a TikTok. Tuttavia, non hai ancora dato l'autorizzazione a installarlo sul suo smartphone, poiché non ha l'età minima per avere un profilo TikTok. Tuttavia, un giorno dai un'occhiata al suo telefono e scopri che ha comunque installato l'app e ha pubblicato contenuti.

Domande	come ti sentiresti?
	Come affronteresti questa situazione?
	Come puoi assicurarti di proteggere e allo stesso tempo rafforzare la capacità di tuo figlio/figlia di usare in modo responsabile i social media?
Note:	cosa significa "privacy" per voi?

DOMANDE

1	Secondo voi che tipo di problemi le/i ragazze/i possono incontrare nel mondo online? Avete da condividere una situazione o un problema che i/le figli/e vostri o di vostri amici hanno incontrato nel mondo online?
2	Se tua/o figlia/o dovesse in futuro affrontare un problema nel mondo online, cosa pensi che farebbe? Quali elementi potrebbero influenzare la sua decisione di parlarne con qualcuno oppure gestirla per conto suo?
3	Chi sono le persone con cui vostro/a figlio/a parla quando ha problemi online? Perché si fidano di queste persone? Cosa pensate che favorisca la fiducia e il dialogo tra voi e i vostri figli?
4	Pensi di comprendere quello che tuo/a figlio/a fa online e le sfide che potrebbe incontrare? Perché sì e/o perché no?
5	Credi di dedicare abbastanza tempo e attenzione per parlare e ascoltare tua/o figlia/o? Come fanno i nostri figli a sapere che li stiamo ascoltando?
6	Quali indicazioni o istruzioni avete fornito ai vostri figli sull'uso sicuro di Internet e dei social media, compreso il cyberbullismo? Avete ricevuto input o risorse dalla scuola o dagli insegnanti su questi argomenti?
7	Come pensate si possa rafforzare l'alleanza tra famiglia e scuola per affrontare in modo comune e coerente i comportamenti e le attività online dei ragazzi?

FOCUS GROUP CON DOCENTI – PROTOCOLLO

Data			
Ora di inizio			
Ora di fine			
Gruppo di conduzione (persone ricercatrici)			
Numero di partecipanti	M	F	Totale
Dati	Nome / soprannome	Materia insegnata	Anni di esperienza lavorativa

Nota per le persone che conducono i Focus group

Nella lista che segue sono evidenziate in giallo e in grassetto le domande “di base”, da fare tutte sempre; le altre possono essere sacrificate nel caso in cui ci si trovi in una situazione di scarsità di tempo disponibile.

Introduzione

Mi chiamo _____, e lavoro _____ (specificare la professione e l'ente di appartenenza). Insieme ad altri colleghi in Italia, Slovenia, Croazia, Portogallo e Repubblica Ceca, ci occupiamo dell'uso dei social media da parte delle/dei preadolescenti. Questa ricerca si svolge all'interno del progetto europeo ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Oltre a coinvolgere le/i docenti nella nostra ricerca, parleremo anche con le ragazze e i ragazzi, genitori e dirigenti scolastici.

La vostra partecipazione a questa conversazione è su base volontaria. Se decidete di partecipare potete in ogni momento scegliere di non rispondere alle domande che vi porremo. Apprezziamo tutte le vostre opinioni, suggerimenti e idee e vogliamo sia chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Garantiamo protezione e riservatezza: i risultati verranno presentati solo collettivamente e non verrà mai menzionato il vostro nome né sarà possibile risalire agli autori delle diverse affermazioni. I risultati di queste discussioni saranno utilizzati per preparare il materiale educativo del progetto. Qualsiasi informazione che possa rivelare la vostra identità non sarà inclusa nelle relazioni o nelle presentazioni dei risultati.

Abbiamo preparato delle domande da porvi, che ci guideranno durante la conversazione, che durerà circa un'ora. Potete partecipare spontaneamente alla conversazione e rispondere alle domande. Vorremmo registrare la conversazione per poterne cogliere più facilmente gli elementi essenziali ed essere il più possibile fedeli ai messaggi che ci comunicherete. Ci date il vostro consenso a registrare la conversazione?

Volete continuare la conversazione ora che avete tutte queste informazioni?

Presentazioni

Ogni partecipante dice il proprio nome, le materie che insegna e da quanto tempo lavora come insegnante, all'interno di una breve attività pensata per "rompere il ghiaccio". Per esempio, ognuno dice una cosa che gli piace e inizia con la stessa lettera del suo nome (come: "Sono Carlo e mi piace il calcio"). Oppure, ognuno dice 3 parole / immagini che associa a internet e le spiega.

In generale, suggeriamo di mettere le persone partecipanti in cerchio, possibilmente con il proprio nome scritto su un cavaliere, in modo tale che la persona che intervista possa invitare i partecipanti a intervenire chiamandoli per nome e lasciando così una traccia acustica nella registrazione dell'incontro.

SITUAZIONE DA IMMAGINARE

Social Media: esclusione e denigrazione
Vieni a sapere che in una delle tue classi gli studenti hanno creato un gruppo WhatsApp in cui stanno circolando messaggi offensivi. I messaggi sono diretti verso un particolare studente che è isolato dal resto della classe e ha difficoltà di integrazione.
Domande

a	Come affronteresti questa situazione? Come ti comporteresti?
b	In quali casi intervieni direttamente con gli studenti? Coinvolgi le/i colleghe/i prima di agire?
c	Come fai ad accertarti che i tuoi interventi abbiano un effetto reale sul comportamento responsabile dei tuoi studenti nell'utilizzo dei social media?

DOMANDE

1	Di che tipo di problemi ti parlano i tuoi studenti? Ti parlano dei loro problemi online? Ci puoi raccontare qualche esempio?
2	in che modo sono cambiati gli studenti negli ultimi 5 anni? E recentemente?
3	ti è mai capitato che uno studente ti abbia parlato di un problema o di una situazione difficile che ha vissuto online? Come hai risposto? Il tuo intervento ha contribuito a farlo stare meglio o a trovare una soluzione?
4	Pensi che gli studenti si sentano a loro agio nel parlare con te delle loro esperienze online? Per quali motivi?
5	Con chi credi che parlino gli studenti quando hanno difficoltà online? Cosa influenza la loro scelta delle persone con cui confidarsi?
6	Come pensi che i tuoi studenti reagirebbero se sapessero che qualcuno è stato vittima di bullismo o trattato male online? Come incoraggi l'apprendimento di comportamenti positivi da parte di chi assiste ad atti di bullismo online?
7	Hai suggerimenti per migliorare la fiducia e il dialogo tra ragazze/i e insegnanti?
8	Ci sono risorse o opportunità di formazione che ritieni utili per aiutare le/gli insegnanti a trattare in modo efficace la sicurezza e il comportamento online? Per quali motivi le trovi utili? Per favore, spiegallo.

**INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA CON DOCENTI REFERENTI PER LA
PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO – PROTOCOLLO**

Data			
Ora di inizio			
Ora di fine			
Gruppo di conduzione (persone ricercatrici)			
Numero di partecipanti	M	F	Totale
Dati	Nome / soprannome	Materia insegnata	Anni di esperienza lavorativa

Nota per le persone che conducono le interviste

Nella lista che segue sono evidenziate in giallo e in grassetto le domande “di base”, da fare tutte sempre; le altre possono essere sacrificate nel caso in cui ci si trovi in una situazione di scarsità di tempo disponibile.

Introduzione

Mi chiamo _____, e lavoro _____ (specificare la professione e l'ente di appartenenza). Insieme ad altri colleghi in Italia, Slovenia, Croazia, Portogallo e Repubblica Ceca, ci occupiamo dell'uso dei social media da parte delle/dei preadolescenti. Questa ricerca si svolge all'interno del progetto europeo ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Oltre a coinvolgere le/i docenti nella nostra ricerca, parleremo anche con le ragazze e i ragazzi, genitori e dirigenti scolastici.

La sua partecipazione a questa conversazione è su base volontaria. Se decide di partecipare può in ogni momento scegliere di non rispondere alle domande che porremo. Apprezziamo tutte le opinioni, suggerimenti e idee e vogliamo sia chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Garantiamo protezione e riservatezza: i risultati verranno presentati solo collettivamente e non verrà mai menzionato il suo nome né sarà possibile risalire agli autori delle diverse affermazioni. I risultati di queste discussioni saranno utilizzati per preparare il materiale educativo del progetto. Qualsiasi informazione che possa rivelare la sua identità non sarà inclusa nelle relazioni o nelle presentazioni dei risultati.

Abbiamo preparato delle domande da porle, che ci guideranno durante la conversazione, che durerà circa un'ora. Vorremmo registrare la conversazione per poterne cogliere più facilmente gli elementi essenziali ed essere il più possibile fedeli ai messaggi che ci comunicherà. Ci dà il consenso a registrare la conversazione?

Vuole continuare la conversazione ora che ha tutte queste informazioni?

SITUAZIONE DA IMMAGINARE

Social Media: esclusione e denigrazione	
Vieni a sapere che in una delle tue classi gli studenti hanno creato un gruppo WhatsApp in cui stanno circolando messaggi offensivi. I messaggi sono diretti verso un particolare studente che è isolato dal resto della classe e ha difficoltà di integrazione.	
Domande	
a	Come affronteresti questa situazione? Come ti comporteresti?
b	In quali casi intervieni direttamente con gli studenti? Coinvolgi le/i colleghe/i prima di agire?
c	Come fai ad accertarti che i tuoi interventi abbiano un effetto reale sul comportamento responsabile dei tuoi studenti nell'utilizzo dei social media?

Social Media: esclusione e denigrazione	
Vieni a sapere che in una delle tue classi gli studenti hanno creato un gruppo WhatsApp da cui sono state escluse 5 persone, circa 1/5 della classe. I partecipanti organizzano uscite e feste a cui le 5 persone non sono mai invitate. Tuttavia le persone escluse sono venute a sapere di quello che sta accadendo ormai da sei mesi...	
Domande	
a	Come affronteresti questa situazione? Come ti comporteresti?

b	In quali casi intervieni direttamente con gli studenti? Coinvolgi le/i colleghe/i prima di agire?
c	Come fai ad accertarti che i tuoi interventi abbiano un effetto reale sul comportamento responsabile dei tuoi studenti nell'utilizzo dei social media?

DOMANDE

1	Di che tipo di problemi ti parlano i tuoi studenti? Ti parlano dei loro problemi online? Ci puoi raccontare qualche esempio?
2	in che modo sono cambiati gli studenti negli ultimi 5 anni? E recentemente?
3	ti è mai capitato che uno studente ti abbia parlato di un problema o di una situazione difficile che ha vissuto online? Come hai risposto? Il tuo intervento ha contribuito a farlo stare meglio o a trovare una soluzione?
4	Pensi che gli studenti si sentano a loro agio nel parlare con te delle loro esperienze online? Per quali motivi?
5	Con chi credi che parlino gli studenti quando hanno difficoltà online? Cosa influenza la loro scelta delle persone con cui confidarsi?
6	Come pensi che i tuoi studenti reagirebbero se sapessero che qualcuno è stato vittima di bullismo o trattato male online? Come incoraggi l'apprendimento di comportamenti positivi da parte di chi assiste ad atti di bullismo online?
7	Hai suggerimenti per migliorare la fiducia e il dialogo tra ragazze/i e insegnanti?
8	Ci sono risorse o opportunità di formazione che ritieni utili per aiutare le/gli insegnanti a trattare in modo efficace la sicurezza e il comportamento online? Per quali motivi le trovi utili? Per favore, spiegalo.

INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA CON DIRIGENTI - PROTOCOLLO

Data				
Ora di inizio				
Ora di fine				
Gruppo di conduzione (persone ricercatrici)				
Dati	Nome / soprannome	Genere	Materia insegnata prima di diventare dirigente	Anni di esperienza nel ruolo

Nota per le persone che conducono le interviste

Nella lista che segue sono evidenziate in giallo e in grassetto le domande “di base”, da fare tutte sempre; le altre possono essere sacrificate nel caso in cui ci si trovi in una situazione di scarsità di tempo disponibile.

Introduzione

Mi chiamo _____, e lavoro _____ (specificare la professione e l'ente di appartenenza). Insieme ad altri colleghi in Italia, Slovenia, Croazia, Portogallo e Repubblica Ceca, ci occupiamo dell'uso dei social media da parte delle/dei preadolescenti. Questa ricerca si svolge all'interno del progetto europeo ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education*. Oltre a coinvolgere le/i docenti nella nostra ricerca, parleremo anche con le ragazze e i ragazzi, genitori e dirigenti scolastici.

La sua partecipazione a questa conversazione è su base volontaria. Se decide di partecipare può in ogni momento scegliere di non rispondere alle domande che porremo. Apprezziamo tutte le opinioni, suggerimenti e idee e vogliamo sia chiaro che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Garantiamo protezione e riservatezza: i risultati verranno presentati solo collettivamente e non verrà mai menzionato il suo nome né sarà possibile risalire agli autori delle diverse affermazioni. I risultati di queste discussioni saranno utilizzati per preparare il materiale educativo del progetto. Qualsiasi informazione che possa rivelare la sua identità non sarà inclusa nelle relazioni o nelle presentazioni dei risultati.

Abbiamo preparato delle domande da porle, che ci guideranno durante la conversazione, che durerà circa un'ora. Vorremmo registrare la conversazione per poterne cogliere più facilmente gli elementi essenziali ed essere il più possibile fedeli ai messaggi che ci comunicherà. Ci dà il consenso a registrare la conversazione?

Vuole continuare la conversazione ora che ha tutte queste informazioni?

DOMANDE

1. Come descriverebbe le attuali politiche e pratiche di educazione digitale della sua scuola?
2. Ci sono esempi di iniziative o pratiche di educazione digitale adottate o sperimentate nella sua scuola che vorrebbe raccontarci?
3. Quali sono a suo avviso le sfide relative alle politiche e alle pratiche di educazione digitale a scuola e nel nostro paese?
4. Ci sono aree o aspetti in cui ritiene che l'educazione digitale sia carente o possa essere migliorata?
5. Può fornire una panoramica di eventuali incidenti o casi passati che hanno coinvolto l'uso improprio e/o l'abuso dei social media all'interno della scuola, compreso il cyberbullismo? Come sono stati identificati e affrontati questi incidenti dalla scuola?
6. Quali misure o protocolli specifici sono attualmente in vigore nella sua scuola per prevenire e rispondere agli incidenti legati all'uso improprio e/o all'abuso dei social media, compreso il cyberbullismo? Avete un sistema di segnalazione anonima?
7. In che modo gli studenti coinvolti e le loro famiglie ricevono sostegno e orientamento durante e dopo questi incidenti? Sono disponibili servizi di consulenza o risorse per aiutarli a gestire l'impatto emotivo?
8. Sono state apportate modifiche o aggiornamenti alle politiche e alle procedure della scuola a causa dei passati episodi di abuso dei social media, compreso il cyberbullismo? Se sì, quali sono state le principali modifiche apportate?

9. Come coinvolgete i genitori e i tutori nell'affrontare e prevenire gli incidenti legati all'uso improprio o all'abuso dei social media, compreso il cyberbullismo? Quali risorse o indicazioni fornite ai genitori per aiutarli ad affrontare questi problemi? Come comunicate con i genitori/tutori in caso di incidente?
10. Quali opportunità di supporto o di sviluppo professionale vengono fornite agli insegnanti e al personale per creare un ambiente scolastico sicuro e solidale, in particolare per affrontare gli episodi di cyberbullismo?
11. Come coinvolgete gli studenti nello sviluppo di strategie e iniziative per prevenire il cyberbullismo e promuovere interazioni online positive?
12. Come vi aggiornate sulle tendenze attuali e sulle migliori pratiche per affrontare il cyberbullismo? Esistono opportunità di sviluppo professionale per il personale scolastico in questo ambito?
13. Ritieni che gli sforzi attuali della scuola per affrontare il cyberbullismo siano sufficienti? Se no, quali sono le aree che richiedono ulteriori miglioramenti?
14. C'è qualcos'altro che vorrebbe dirci?

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

1. C'è la tendenza a considerare i social media in connessione con il cyberbullismo e in materia ci sono, almeno in Italia, una serie di dispositivi anche di legge. Quali altri problemi e opportunità vede in relazione all'utilizzo dei social media e della rete in generale da parte dei preadolescenti?
2. Come sta cambiando la scuola in seguito all'arrivo e alla diffusione del tipo di conoscenza e informazione che la rete ha reso possibile? La scuola si sta preparando all'arrivo diffuso dell'intelligenza artificiale?
3. La scuola ha integrato l'attenzione sulle conoscenze con quella allo sviluppo delle competenze. Per quanto riguarda la capacità di pensare, crede che la scuola consideri appieno l'importanza di svilupparla? Cos'altro si potrebbe fare?
4. Quanto spazio offre la sua scuola a pratiche di dialogo tra i diversi attori (tra le/i docenti, tra dirigenza e docenti, tra docenti e alunne/i, tra dirigenza e alunne/i, ecc)? In quali forme?
5. Come sceglie i docenti referenti per il bullismo e il cyberbullismo? E il gruppo per l'educazione digitale?
6. In base a quali criteri sceglie gli esperti esterni che vengono a fare i percorsi formativi sui temi del bullismo e cyberbullismo a scuola?

QUESTIONARIO ONLINE CON PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO

Ti proponiamo di rispondere alle domande che seguono per aiutarci a capire alcuni aspetti legati all'uso della rete da parte dei ragazzi e delle ragazze della tua età in diversi paesi europei. È una ricerca è legata a *ASAP - A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education* (www.socialmediakids.eu), un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

Le domande che troverai si riferiscono ai tuoi pensieri e comportamenti e quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate. Ti chiediamo di provare a rispondere a tutte le domande - dovresti impiegare circa 20 minuti - prendendoti il tempo che ritieni necessario.

Il questionario è completamente anonimo, questo significa che il tuo nome non sarà mai collegato alle risposte che dai. Clicca "Avanti" per iniziare.

Grazie per l'aiuto che stai per darci, che è per noi molto prezioso!

Q0. Nome della tua scuola e città in cui si trova: _____

Q1. Che classe frequenti?

- Quinta elementare
- Prima media
- Seconda media
- Terza media
- Prima superiore

Q2. Scegli la risposta che ti corrisponde:

- Sono un ragazzo
- Sono una ragazza
- Preferisco non rispondere

Q3. In quale anno sei nata/o? Scrivi la risposta nel riquadro: _____

Q4. Hai accesso a internet?

- Mai
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

Q5. Attualmente, con che frequenza usi i seguenti dispositivi per accedere a Internet?

	Mai o quasi mai	Almeno una volta al mese	Almeno una volta a settimana	Circa una volta o più al giorno	Preferisco non rispondere
a) Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Console per videogiochi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Smart TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reindirizzamento: se le risposte alla domanda Q5 sono tutte “mai o quasi mai” o “preferisco non rispondere”, passare alla domanda Q12.

Nella domanda Q6, chiedere informazioni solo per i dispositivi che vengono usati “almeno una volta al mese” o con maggiore frequenza in base alle risposte alla domanda Q5.

Q6. Hai uno di questi dispositivi per tuo uso personale con cui accedere a Internet?

	Sì	No	Preferisco non rispondere
a) Smartphone personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Console per videogiochi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Smart TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reindirizzamento: Se la risposta alla domanda Q6a è “preferisco non rispondere”, passare alla domanda Q12. Se la risposta alla domanda Q6a è “no”, mostrare la domanda Q7. Se la risposta alla domanda Q6a è “sì”, passare alla domanda Q8.

Mostrare la domanda Q7 solo se la risposta alla domanda Q6a è “no”. Poi passare alla domanda Q12.

Q7. Se non hai uno smartphone personale, gli altri membri della tua famiglia (genitori, fratelli, sorelle, zie, zii, ecc.) ti permettono di usare il loro smartphone?

- No
- Sì
- Preferisco non rispondere

Mostrare le domande dalla Q8 alla Q11 solo se la risposta alla domanda Q6a è “sì”.

Q8. A che età hai avuto il tuo primo smartphone personale?

- Meno di 10 anni
- 10 anni
- 11 anni
- 12 anni
- 13 anni

Q9. Prima di aver ricevuto il tuo smartphone personale, hai utilizzato qualche social media (come WhatsApp) facendoti prestare lo smartphone da qualcuno della tua famiglia (genitori, fratelli, sorelle, zie, zii, ecc.)?

- No
- Sì
- Preferisco non rispondere

Mostrare la domanda Q10 se la risposta alla domanda Q9 è “sì”. Se la risposta alla domanda Q9 è “no” o “preferisco non rispondere”, passare alla domanda Q12.

Q10. Usare i social media sullo smartphone di un tuo familiare ti è stato utile per capire come comportarti sui social media?

- No
- Sì
- Preferisco non rispondere

Mostrare la domanda Q11 se la risposta alla domanda Q10 è “sì”. Se la risposta alla domanda Q10 è “no” o “preferisco non rispondere”, passare alla domanda Q12.

Q11. Potresti per favore spiegarci come?

--

Q12. Immagina di essere adulta/o e di avere figli/figlie. A che età daresti loro il primo smartphone personale?

- Meno di 10 anni
- 10 anni
- 11 anni
- 12 anni
- 13 anni
- 14 anni
- 15 anni
- Dai 16 anni in poi

Q13/Q14. Quanto tempo passi in media su internet al giorno? Scegli per favore una risposta per i giorni di scuola e una per i fine settimana:

a) nei giorni di scuola:	b) nel fine settimana:
<input type="checkbox"/> Pochissimo tempo o niente	<input type="checkbox"/> Pochissimo tempo o niente
<input type="checkbox"/> Circa mezz'ora	<input type="checkbox"/> Circa mezz'ora
<input type="checkbox"/> Circa 1 ora	<input type="checkbox"/> Circa 1 ora
<input type="checkbox"/> Circa 2 ore	<input type="checkbox"/> Circa 2 ore
<input type="checkbox"/> Circa 3 ore	<input type="checkbox"/> Circa 3 ore
<input type="checkbox"/> Circa 4 ore	<input type="checkbox"/> Circa 4 ore
<input type="checkbox"/> Circa 5 ore	<input type="checkbox"/> Circa 5 ore
<input type="checkbox"/> Circa 6 ore	<input type="checkbox"/> Circa 6 ore
<input type="checkbox"/> Circa 7 ore o più	<input type="checkbox"/> Circa 7 ore o più
<input type="checkbox"/> Preferisco non rispondere	<input type="checkbox"/> Preferisco non rispondere

Q15. Utilizzi qualcuno dei seguenti social media? Puoi selezionare tutte le caselle che vuoi:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Altro, indica quale: _____
- Non uso i social media
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: mostrare la domanda Q16 se nelle risposte alla domanda Q15 vengono selezionati uno o più social media. Se la risposta alla domanda Q15 è "non uso i social media" o "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q17.

Nella domanda Q16, chiedere informazioni solo per i social media selezionati alla domanda Q15.

Q16. Chi ha aperto il tuo profilo sui social media che usi?

	Io	I miei genitori	Io insieme ai miei genitori	Lo uso senza avere un profilo	Qualcun altro (Specifica chi per favore)
TikTok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Snapchat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
YouTube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reddit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spotify	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WhatsApp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinterest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Twitter/X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BeReal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Twitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q17. Durante lo scorso anno, ti è mai successo qualcosa mentre eri online che ti ha fatto sentire a disagio o turbata/o (nel senso che ti ha infastidito, spaventato o fatto sentire che sarebbe stato meglio non vedere quello che hai visto)?

- No
- Sì
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: mostrare le domande dalla Q18 alla Q22 se la risposta alla domanda Q17 è "sì". Se la risposta alla domanda Q17 è "no" o "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q23.

Q18. Potresti provare a descrivere quello che è successo?

Q19. Nello scorso anno, con che frequenza è accaduto?

- Solo una volta
- Poche volte
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta a settimana
- Una volta al giorno o quasi ogni giorno
- Preferisco non rispondere

Q20. L'ultima volta in cui c'è stato qualcosa nella tua esperienza online che ti ha fatto sentire a disagio o turbato/a, con chi ne hai parlato? Puoi selezionare tutte le opzioni che vuoi.

- Mia madre o mio padre (o chi svolge il loro ruolo)
- Mio fratello o mia sorella
- Mia zia / mio zio
- Un amico / un'amica della mia età
- Insegnante
- Preside
- Psicologo/a
- Docente referente per il cyberbullismo

- Polizia
- Qualcun altro (specifica chi): _____
- Non ne ho parlato con nessuno
- Preferisco non rispondere

Q21. L'ultima volta in cui hai avuto problemi con qualcosa o qualcuno online che ti ha fatto sentire a disagio o turbata/o, quali delle seguenti cose hai fatto? Puoi selezionare tutte le opzioni che vuoi.

- Ho ignorato il problema e/o ho sperato che si risolvesse da solo
- Ho provato a dire all'altra persona di lasciarmi in pace
- Ho provato a parlarne con l'altra persona
- Ho smesso di usare internet per un po'
- Ho cancellato tutti i messaggi ricevuti dall'altra persona
- Ho cambiato l'impostazione della privacy e/o dei contatti
- Ho bloccato la persona che mi stava scrivendo
- Ho segnalato il problema online (ad esempio, ho cliccato sul pulsante "Segnala abuso").
- Altro (per favore, scrivici cosa): _____
- Preferisco non rispondere

Q22. L'ultima volta in cui ti è successo, hai provato qualcuna di queste emozioni? Puoi selezionare tutte le opzioni che vuoi.

- Entusiasmo
- Allegria
- Curiosità
- Stupore
- Imbarazzo
- Vergogna
- Senso di colpa
- Rabbia
- Umiliazione
- Paura
- Ansia
- Tristezza
- Senso di impotenza (=sentire di non poter fare nulla)
- Disgusto
- Nessuna emozione in particolare
- Altro (per favore, scrivici cosa): _____
- Preferisco non rispondere

Q23. Quando sei collegata/o a internet, i tuoi genitori (o tutori) fanno qualcuna delle cose descritte nell'elenco qui sotto? Seleziona una casella per riga:

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Mi incoraggiano a esplorare e imparare cose su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Mi danno consigli per usare internet in modo sicuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Si siedono accanto a me quando utilizzo Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Mi dicono cosa fare se qualcosa online mi infastidisce o mi sconvolge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Mi spiegano perché alcuni contenuti online possono essere dannosi o pericolosi per me	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

f) Mi parlano delle attività commerciali a cui sono esposta/o online (ad esempio quando qualcuno cerca di vendermi qualcosa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Q24. Hai mai fatto qualcuna di queste cose? Seleziona una casella per riga:

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Raccontare ai miei genitori le cose che mi mettono a disagio o mi creano problemi su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Aiutare i miei genitori a fare qualcosa su internet che loro trovano difficile fare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Litigare con i miei genitori per quello che faccio su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Chiedere consigli ai miei genitori su come dovrei comportarmi online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q25. I tuoi genitori (o tutori) ti permettono di fare le seguenti azioni su Internet?

	Mi è permesso farlo in qualsiasi momento	Posso farlo solo con il loro permesso o la loro supervisione	Non mi è permesso	Non mi è permesso, ma lo faccio comunque	Preferisco non rispondere
a) Utilizzare la videocamera del telefono o del computer (ad esempio, per Skype o videochiamate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Utilizzare un sito di social network (ad esempio, TikTok, Snapchat, Instagram)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Guardare videoclip (ad esempio su YouTube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Giocare con altre persone online (ad esempio, Minecraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Condividere foto, video o musica online con altre persone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q26. I tuoi genitori (o tutori) usano qualcuna di queste cose?

	No	Sì	Non lo so	Preferisco non rispondere
a) Parental control o altri mezzi per bloccare o filtrare o tenere traccia delle mie attività su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Regole su quanto tempo o quando mi è permesso stare online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Un servizio o un contratto che limiti il tempo che trascorro su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Una tecnologia che consenta di tracciare la mia posizione (ad esempio, il GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nella domanda Q27, chiedere informazioni solo per le opzioni con risposta "sì" alla domanda Q26.

Q27. Per tutte le possibilità a cui hai risposto "sì" nella domanda precedente, indica se rispetti quelle regole e forme di controllo.

	No	Sì	Preferisco non rispondere
a) Parental control o altri mezzi per bloccare o filtrare o tenere traccia delle mie attività su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Regole su quanto tempo o quando mi è permesso stare online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Un servizio o un contratto che limiti il tempo che trascorro su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Una tecnologia che consenta di rintracciare la mia posizione (ad esempio, il GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q28. Dopo che usi internet, quanto spesso pensi che i tuoi genitori (o tutori) ti controllino?

- Mai o quasi mai
- Qualche volta
- Spesso o molto spesso
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: mostrare le domande dalla Q29 alla Q31 solo se la risposta alla domanda Q28 è "qualche volta" o "spesso o molto spesso". Se la risposta alla domanda Q28 è "mai o quasi mai" o "preferisco non rispondere" passare alla domanda Q32.

Q29. Come fai a sapere che i tuoi genitori ti controllano dopo aver usato internet?

- Abbiamo un accordo (per esempio, mi controllano una volta al giorno)
- Mi chiedono il permesso ogni volta che vogliono controllarmi
- L'ho scoperto per caso
- Altro (specificare): _____
- Preferisco non rispondere

Q30. Secondo te, perché lo fanno?

Q31. Che emozioni provi pensando al fatto che i tuoi genitori ti controllano dopo che usi internet?

Puoi selezionare tutte le caselle che vuoi:

- Vergogna
- Rabbia
- Umiliazione
- Paura
- Tristezza
- Stupore
- Senso di impotenza (=sentire di non poter fare nulla)
- Sentirmi protetta/o
- Sentire che si prendono cura di me
- Sentirmi importante
- Imbarazzo
- Mancanza di rispetto
- Sentirmi non meritevole di fiducia
- Nessuna emozione particolare
- Altro (specificare): _____
- Preferisco non rispondere

Q32. Secondo te, i tuoi genitori/tutori quanto sanno di ciò che fai su internet?

- Nulla o quasi nulla
- Solo un po'
- Abbastanza
- Quasi tutto
- Preferisco non rispondere

Q33. In generale, vorresti che i tuoi genitori/tutori si interessassero di più o di meno a ciò che fai su internet?

- Molto meno
- Un po' meno
- Uguale a ciò che fanno
- Un po' di più
- Molto di più
- Preferisco non rispondere

Q34. In base alla risposta che hai dato alla domanda precedente, spiegaci perché:

--

Q35. Quanto spesso...

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) ... ignori ciò che i tuoi genitori/tutori ti dicono su come e quando puoi usare internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) ...i tuoi genitori/tutori si preoccupano di quanto tempo passi sui social media/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) ...i tuoi genitori/tutori sono interessati a ciò che fai sui social media/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q36. Qualche insegnante della tua scuola ha mai fatto qualcuna di queste cose?

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Suggestermi come usare internet in modo sicuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Incoraggiarmi a esplorare e imparare cose su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Imporre regole su ciò che posso fare su internet a scuola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Aiutarmi quando ho trovato qualcosa di difficile da fare o da trovare su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Spiegare perché alcuni contenuti online sono buoni o cattivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Aiutarmi quando in passato qualcosa mi ha messo a disagio o infastidito/a su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) In generale, mi ha parlato di cosa fare se mai qualcosa su internet mi desse fastidio o mi mettesse a disagio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Spiegare come riconoscere una informazione non corretta online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

i) Spiegarmi come trovare fonti di informazione affidabili su internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Grazie per aver partecipato!

QUESTIONARIO ONLINE CON GENITORI DI PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO

Ti proponiamo di rispondere alle domande che seguono per aiutarci a capire alcuni aspetti legati all'uso della rete da parte dei preadolescenti.

Questa ricerca è legata ad *ASAP - A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education* (www.socialmediakids.eu), un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea che coinvolge cinque paesi (Italia, Slovenia, Portogallo, Repubblica Ceca e Croazia) e ha l'obiettivo di sviluppare un programma educativo per l'uso consapevole dei social media da parte dei ragazzi e delle ragazze tra gli 11 e i 13 anni.

Ti preghiamo di leggere ogni domanda e prenderti il tempo necessario per rispondere. Tutte le domande in questo questionario si riferiscono ai tuoi pensieri, comportamenti ed esperienze, quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate.

I dati ottenuti ci aiuteranno a comprendere meglio le tue esperienze e necessità, per questo ti chiediamo di essere completamente onesto/a nelle risposte e di rispondere a tutte le domande. La compilazione è completamente anonima (la tua identità non sarà mai collegata ai dati ottenuti) e volontaria.

Quando compili il questionario, e nel caso tu abbia più figli/e, ti preghiamo di compilare il questionario pensando ai tuoi figli/e di età compresa tra 11 e 13 anni. Il tempo previsto per compilare il questionario è di circa venti minuti. Cliccando sul pulsante "Avanti", accetti di partecipare alla ricerca.

Grazie per il tuo aiuto e il tuo tempo!

Q1. Qual è il sesso della figlia/o per la/il quale stai compilando il questionario?

- Femmina
- Maschio
- Preferisco non rispondere

Q2. In quale anno è nata/o la/il figlia/o per la/il quale stai compilando il questionario? Scrivi la risposta nel riquadro:

Q3. Come definiresti il tuo sesso/genere?

- Femmina
- Maschio
- Preferisco non rispondere

Q4. In quale anno sei nato/a? Scrivi la risposta nel riquadro:

Q5. A quale fascia di reddito appartiene il tuo nucleo familiare? Scegli una sola risposta:

- Sotto la media
- Intorno alla media
- Sopra la media

Preferisco non rispondere

Q6. Qual è il livello di istruzione più alto che hai ottenuto? Scegli una sola risposta.

- Istruzione universitaria (laurea, laurea magistrale o dottorato)
- Scuola secondaria di secondo grado
- Scuola media o elementare o scuola elementare non completata
- Preferisco non rispondere

Q7. Hai un lavoro retribuito?

- Sì
- No
- Preferisco non rispondere

Q8. Hai accesso a Internet?

- Mai
- Qualche volta
- Spesso
- Sempre

Q9. Attualmente con che frequenza usi i seguenti dispositivi per connetterti online?

	Mai o quasi mai	Almeno una volta al mese	Almeno una volta a settimana	Circa una volta al giorno o più	Preferisco non rispondere
a) Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Console per videogiochi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Smart TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q10/Q11. Quanto tempo trascorri su Internet al giorno? Seleziona una casella per i giorni feriali e una per i fine settimana.

a) Nei giorni feriali:	b) Nel fine settimana:
<input type="checkbox"/> Pochissimo tempo o niente	<input type="checkbox"/> Pochissimo tempo o niente
<input type="checkbox"/> Circa mezz'ora	<input type="checkbox"/> Circa mezz'ora
<input type="checkbox"/> Circa 1 ora	<input type="checkbox"/> Circa 1 ora
<input type="checkbox"/> Circa 2 ore	<input type="checkbox"/> Circa 2 ore
<input type="checkbox"/> Circa 3 ore	<input type="checkbox"/> Circa 3 ore
<input type="checkbox"/> Circa 4 ore	<input type="checkbox"/> Circa 4 ore
<input type="checkbox"/> Circa 5 ore	<input type="checkbox"/> Circa 5 ore
<input type="checkbox"/> Circa 6 ore	<input type="checkbox"/> Circa 6 ore
<input type="checkbox"/> 7 ore o più	<input type="checkbox"/> 7 ore o più
<input type="checkbox"/> Preferisco non rispondere	<input type="checkbox"/> Preferisco non rispondere

Q12. Utilizzi uno dei seguenti social media? Seleziona tutte le caselle che vuoi.

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest

- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Altro, indica quale: _____
- Non uso i social media
- Preferisco non rispondere

Q13. Tua/o figlia/o possiede uno di questi strumenti che usa soltanto lei/lui per andare online? Seleziona una casella per ogni riga.

	Sì	No	Preferisco non rispondere
a) Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Console per videogiochi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Smart TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reindirizzamento: mostrare le domande Q14 e Q15 se la risposta alla domanda Q13a è "a volte" o "spesso o molto spesso". Se la risposta alla domanda Q13a è "mai o quasi mai" o "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q16.

Q14. A che età hai deciso di dare uno smartphone personale a tua/o figlia/o? Scrivi la risposta nel riquadro.

Q15. Qual è stata la ragione per cui hai deciso di dare uno smartphone personale a tua/o figlia/o?

Q16. Tua/o figlia/o utilizza uno dei seguenti social media? Seleziona tutte le caselle che vuoi.

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Altro, indica quale: _____
- Non usa i social media
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: mostrare la domanda Q17 se nelle risposte alla domanda Q16 vengono selezionati uno o più social media. Se la risposta alla domanda Q16 è “non usa i social media” o “preferisco non rispondere”, passare alla domanda Q18.

Nella domanda Q17, chiedere informazioni solo per i social media selezionati alla domanda Q16.

Q17. Nei social media che tua/o figlia/o utilizza, chi ha aperto il suo profilo? Rispondi solo per quelli che hai precedentemente contrassegnato come utilizzati da tua/o figlia/o.

	Io come genitore	Mia/o figlia/o in modo indipendente	Io insieme a mia/o figlia/o	Qualcun'altro (specificare chi)
TikTok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Instagram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Snapchat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Facebook	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
YouTube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reddit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spotify	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
WhatsApp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pinterest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Twitter/X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BeReal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Twitch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Discord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Q18. Con quale frequenza fai le cose descritte in elenco? Seleziona una casella su ogni riga.

	Mai o quasi mai	Qualche Volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Incoraggiare tua/o figlia/o a esplorare e imparare cose su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Suggestire a tua/o figlia/o modi per utilizzare Internet in sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Sederti accanto a tua/o figlia/o mentre utilizza Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Parlare con tua/o figlia/o su cosa fare se qualcosa online la/lo disturba o infastidisce/sconvolge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Spiegare perché alcuni contenuti online possono essere dannosi e pericolosi per lei/lui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Parlare con tua/o figlia/o delle attività commerciali a cui è esposta/o online (ad esempio quando qualcuno cerca di venderle/gli qualcosa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q19. Tua/o figlia/o ha mai...

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Parlato con te di cose che la/lo infastidiscono o la/lo disturbano su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Aiutato te a fare qualcosa che hai trovato difficile fare su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Litigato con te per quello che fa su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Chiesto a te consigli su come dovrebbe comportarsi online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q20. Per ciascuna di queste azioni, indica se attualmente permetti a tua/o figlia/o di svolgere le seguenti azioni su Internet:

	Può farlo in qualsiasi momento	Può farlo solo con il mio permesso o la mia supervisione	Non lo può fare	Preferisco non rispondere
a) Utilizzare una webcam o la fotocamera dello smartphone (ad esempio, per usare Skype o fare una videochiamata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Utilizzare un social network (ad esempio, TikTok, Snapchat, Instagram)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Guardare videoclip (ad esempio, su YouTube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Giocare con altre persone online (ad esempio, Minecraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Condividere foto, video o musica online con altre persone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q21. Fai uso di qualcuno dei seguenti strumenti, strategie o servizi?

	No	Sì	Preferisco non rispondere
a) Parental control o altri mezzi per bloccare, filtrare o tenere traccia delle attività di tua/o figlia/o su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Regole su quanto tempo o quando tua/o figlia/o è autorizzata/o a navigare su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Un servizio o contratto che limita il tempo che tua/o figlia/o trascorre su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Una tecnologia per tracciare dove si trova tua/o figlia/o (come il GPS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q22. Quando tua/o figlia/o utilizza Internet, con quale frequenza controlli le seguenti cose?

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Quali amici o contatti ha aggiunto al suo profilo sui social network	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) I messaggi nella sua casella di posta elettronica o in un'app per comunicare con le persone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Il suo profilo su un sito di social network o gruppo online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Quali contenuti online ha visualizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Le app che ha scaricato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Gli acquisti in-app che ha effettuato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reindirizzamento: se tutte le risposte alla domanda Q22 sono "mai o quasi mai", passare alla domanda Q24.

Q23. Quale tipo di accordo hai fatto con tua/o figlia/o riguardo al tuo controllo su di lei/lui dopo aver utilizzato Internet? Seleziona una risposta.

- Abbiamo preso un accordo (ad esempio una volta al giorno)

- Chiedo il permesso a mia/o figlia/o ogni volta che voglio controllarla/o
- Non abbiamo alcun accordo su questo, ma lo faccio comunque e mia/o figlia/o non ne è a conoscenza
- Non abbiamo alcun accordo su questo, ma lo faccio comunque e mia/o figlia/o ne è a conoscenza
- Altro (per favore specifica): _____
- Preferisco non rispondere

Q24. Quanto pensi di sapere di ciò che fa tua/o figlia/o su Internet?

- Nulla
- Solo un po'
- Abbastanza
- Molto
- Preferisco non rispondere

Q25. Per quanto tu ne sappia, nell'ultimo anno, è successo qualcosa online che possa aver fatto sentire a disagio o turbato tua/o figlia/o (cioè che la/o abbia infastidita/o, spaventata/o o dato a lei/lui l'impressione che sarebbe stato meglio non vedere quel contenuto?)

- No
- Sì
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: mostrare la domanda Q26 se la risposta alla domanda Q25 è "sì". Se la risposta alla domanda Q25 è "no" o "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q29.

Q26. Puoi descrivere l'ultima volta che è accaduta una situazione del genere?

Q27. Per quanto ne sai, con che frequenza sono successe situazioni del genere nell'ultimo anno?

- Solo una
- Alcune volte
- Almeno una volta al mese
- Almeno una volta alla settimana
- Ogni giorno o quasi ogni giorno
- Preferisco non rispondere

Q28. Pensa all'ultima volta che tua/o figlia/o ti ha parlato di cose che lo hanno fatto sentire a disagio o turbato su Internet. Come hai reagito e supportato tua/o figlia/o in questo caso? Seleziona tutte le opzioni che corrispondono.

- Hai coinvolto tua/o figlia/o in un dialogo aperto e non giudicante per comprendere la sua esperienza.
- Hai segnalato l'incidente alla scuola o alle autorità competenti (ad esempio, le forze dell'ordine).
- Hai limitato o monitorato le attività online di tua/o figlia/o per un certo periodo di tempo.
- Hai cercato una guida nelle risorse educative sulla sicurezza su Internet dedicata ai minori.
- Hai incoraggiato tua/o figlia/o a parlare con un adulto di fiducia, come un insegnante o uno psicologo.
- Hai collaborato con altri genitori per rispondere al problema in maniera collettiva.
- Hai partecipato a workshop o seminari dedicati ai genitori sulla sicurezza online.

- Hai utilizzato strumenti di parental control o app per migliorare il monitoraggio online.
- Hai incoraggiato tua/o figlia/o a prendersi una pausa dai dispositivi digitali e a impegnarsi in attività offline.
- Hai consultato dei professionisti, come psicologi infantili.
- Hai creato un clima di supporto a casa per aiutare tua/o figlia/o far fronte emotivamente alla situazione.
- Hai insegnato a tua/o figlia/o strategie per affrontare conflitti e sfide online.
- Hai contattato la piattaforma o il servizio dove si è verificato il problema per fare una segnalazione e cercare una soluzione.
- Hai suggerito a tua/o figlia/o di ignorare la situazione/il problema.
- Altro (per favore, specifica): _____

Q29. In che misura senti di poter aiutare tua/o figlia/o a far fronte a qualsiasi cosa online che la/o faccia sentire a disagio o la/o turbi?

- Per niente
- Non molto
- In buona misura
- Molto
- Non lo so

Q30. Quanto spesso...

	Mai o quasi mai	Qualche volta	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) ... tua/o figlia/o ignora quello che le/gli dici su come e quanto può usare Internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) ... sei preoccupato di quanto tempo tua/o figlia/o passa sui social media/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) ... sei interessato a cosa tua/o figlia/o fa sui social media/online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q31. In generale, dove trovi informazioni e consigli su come aiutare e supportare tua/o figlia/o su Internet e tenerla/o al sicuro? Seleziona tutte le opzioni che corrispondono.

- Workshop o seminari per genitori organizzati dalle scuole o dagli enti della comunità.
- Articoli online e blog dedicati alla genitorialità e alla sicurezza online.
- Siti web educativi e risorse specificamente focalizzate sulla sicurezza su Internet per i minori.
- Gruppi sui social media o forum per genitori che discutono di sicurezza online.
- Libri e pubblicazioni sulla genitorialità.
- Riunioni o risorse di associazioni di genitori e insegnanti.
- Materiali sulla sicurezza online forniti da organizzazioni governative o non-profit.
- Webinar e corsi online sulla sicurezza digitale.
- Informazioni fornite dalla scuola delle/dei tue/tuoi figlie/i.
- Applicazioni o strumenti per la genitorialità con funzionalità legate alla sicurezza online.
- Consulenza da parte di insegnanti o consulenti educativi.
- Servizi di counselling professionale.
- Eventi della comunità locale o workshop che affrontano il tema della sicurezza online.
- Raccomandazioni di altri genitori lette nei social network.
- Altro (per favore, specifica): _____

Q32. Da dove vorresti ottenere questo tipo di informazioni o consigli in futuro?

- Dalla scuola di mia/o figlia/o.
- Dalla televisione.

- Dalla radio.
- Da giornali o riviste.
- Dal governo.
- Dalle autorità locali.
- Da organizzazioni o associazioni che si occupano di benessere dei minori.
- Da siti web.
- Dalla famiglia o dagli amici
- Da mia/o figlia/o.
- Altre risorse (per favore, aggiungi):

Q33. Sarebbe utile per te se la scuola di tua/o figlia/o offrisse uno spazio aperto per discutere dei problemi legati alla genitorialità, compresa la sicurezza su Internet?

- Per niente
- Non molto
- In buona misura
- Molto
- Non lo so

Grazie per aver partecipato!

QUESTIONARIO ONLINE CON INSEGNANTI DI PREADOLESCENTI – PROTOCOLLO

Ti proponiamo di rispondere alle domande che seguono per aiutarci a capire alcuni aspetti legati all'uso della rete da parte dei preadolescenti.

Questa ricerca è legata ad ASAP - *A Systemic Approach to social media and preadolescents through thinking skills education* (www.socialmediakids.eu), un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di sviluppare un programma educativo per l'uso consapevole dei social media da parte dei ragazzi e delle ragazze tra gli 11 e i 13 anni.

Ti preghiamo di leggere ogni domanda e prenderti il tempo necessario per rispondere. Tutte le domande in questo questionario si riferiscono ai tuoi pensieri, comportamenti ed esperienze, quindi non ci sono risposte giuste o sbagliate.

I dati ottenuti ci aiuteranno a comprendere meglio le tue esperienze e necessità, per questo ti chiediamo di essere completamente onesto/a nelle risposte e di rispondere a tutte le domande. La compilazione è completamente anonima (la tua identità non sarà mai collegata ai dati ottenuti) e volontaria.

Mentre il compili il questionario, ti preghiamo di tenere presenti ragazzi e ragazze tuoi studenti di età compresa tra 11 e 13 anni. Il tempo previsto per compilare il questionario è di circa venti minuti. Cliccando sul pulsante "Avanti", accetti di partecipare alla ricerca.

Grazie per il tuo aiuto e il tuo tempo!

Q1. Come definiresti il tuo sesso/genere?

- Femmina
- Maschio
- Preferisco non rispondere

Q2. In quale anno sei nato/a? Si prega di scrivere la risposta nella casella: _____

Q3. Quanti anni di esperienza hai nell'insegnamento? _____

Q4. Ricopri il ruolo di coordinatore di classe in quest'anno scolastico?

- Sì
- No

Q5. Hai figlie/figli?

- Sì
- No

Reindirizzamento: mostrare la domanda Q6 se la risposta alla domanda Q5 è "sì". Se la risposta alla domanda Q5 è "no", passare alla domanda Q7.

Q6. Aggiungi informazioni sul sesso e l'età di ogni figlia/figlio.

--

Q7. Hai accesso a Internet?

- Mai
- A volte
- Spesso
- Sempre

Q8 Attualmente con che frequenza usi i seguenti dispositivi per connetterti online?

	Mai o quasi mai	Almeno una volta al mese	Almeno una volta a settimana	Circa una volta al giorno o più	Preferisco non rispondere
a) Smartphone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Computer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Console per videogiochi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Smart TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q9/Q10. Quanto tempo trascorri su Internet al giorno? Seleziona una casella per i giorni feriali e una per i fine settimana:

a) Nei giorni feriali:

- Pochissimo tempo o niente
- Circa mezz'ora
- Circa 1 ora
- Circa 2 ore
- Circa 3 ore
- Circa 4 ore
- Circa 5 ore
- Circa 6 ore
- Circa 7 ore o più
- Preferisco non rispondere

b) Nel fine settimana:

- Pochissimo tempo o niente
- Circa mezz'ora
- Circa 1 ora
- Circa 2 ore
- Circa 3 ore
- Circa 4 ore
- Circa 5 ore
- Circa 6 ore
- Circa 7 ore o più
- Preferisco non rispondere

Q11. Utilizzi uno dei seguenti social media? Seleziona tutte le caselle che vuoi:

- TikTok
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- YouTube
- Reddit
- Spotify
- WhatsApp
- Pinterest
- Twitter/X
- BeReal
- Twitch
- Discord
- Qualche altro, si prega di indicare quale: _____
- Non uso i social media
- Preferisco non dirlo

Q12. Pensa al tempo che hai trascorso con gli studenti della tua scuola di età compresa tra gli 11 e i 13 anni nell'ultimo anno (sia durante l'orario scolastico che in altro modo). Quante volte hai fatto una di queste cose? Selezione una casella per ogni riga:

	Mai o quasi mai	A volte	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Hai incoraggiato i tuoi studenti a esplorare e imparare cose su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Hai suggerito ai tuoi studenti modi per utilizzare Internet in modo sicuro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) In generale, hai parlato con i tuoi studenti di cosa farebbero se qualcosa online li disturba o infastidisce/svonvolge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Hai aiutato i tuoi studenti quando hanno trovato qualcosa di difficile da fare o da trovare su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Hai spiegato il motivo per cui alcuni contenuti online sono buoni o cattivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Hai aiutato i tuoi studenti quando qualcosa li ha infastiditi su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Hai stabilito regole su ciò che gli studenti possono fare su Internet a scuola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Hai spiegato di come riconoscere la disinformazione online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Hai dato indicazioni ai tuoi studenti su come trovare fonti di informazione affidabili su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q13. Nell'ultimo anno, gli studenti della tua scuola...

	Mai o quasi mai	A volte	Spesso o molto spesso	Preferisco non rispondere
a) Ti hanno parlato di cose che li infastidiscono o li turbano su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ti hanno aiutato a fare qualcosa che hai trovato difficile su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Hanno avviato una discussione con te su ciò che fanno su Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Ti hanno chiesto consiglio su come dovrebbero comportarsi online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Ti hanno chiesto qualcosa su ciò che hanno visto pubblicizzato online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Ti hanno chiesto aiuto per una situazione su Internet che non erano in grado di gestire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Reindirizzamento: mostrare le domande Q14 e Q15 se la risposta alla domanda Q13a è "a volte" o "spesso o molto spesso". Se la risposta alla domanda Q13a è "mai o quasi mai" o "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q16.

Q14. In base alla tua risposta alla domanda precedente, puoi descrivere le situazioni di disagio o fastidio di cui gli studenti ti hanno parlato e la tua reazione?

--

Q15. Pensa all'ultima volta che i tuoi studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni ti hanno parlato di cose che li hanno infastiditi o turbati su Internet. Come hai reagito e sostenuto i tuoi studenti in questo caso? Seleziona tutte le opzioni che descrivono cosa hai messo in atto.

- Hai fornito supporto emotivo e uno spazio sicuro in cui il ragazzo /a ha potuto parlare delle proprie esperienze.
- Hai segnalato l'episodio all'amministrazione scolastica per ulteriori azioni.
- Hai contattato i genitori o i tutori del ragazzo/a per discutere la situazione.
- Hai offerto linee guida sull'uso responsabile di Internet e dei social media.
- Hai fatto un intervento sull'intera classe sulla sicurezza online e sul comportamento responsabile online.
- Hai collaborato con i consulenti scolastici per fornire ulteriore supporto.
- Ti sei impegnato/a nella risoluzione dei conflitti e fatto da mediatore tra gli studenti coinvolti.
- Hai indirizzato il ragazzo/a a risorse o organizzazioni di supporto esterne.
- Hai monitorato e supervisionato le attività online del ragazzo/a durante l'orario scolastico.
- Hai documentato l'incidente e tenuto una documentazione di riferimento per casi futuri.
- Altro (per favore, specifica) _____
- Preferisco non rispondere

Q16. In generale, credi che i tuoi studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni si sentano a proprio agio nel discutere con te delle loro esperienze online?

- Totalmente a disagio
- Abbastanza a disagio
- Abbastanza a loro agio
- Totalmente a loro agio
- Preferisco non rispondere

Reindirizzamento: se la risposta alla domanda Q16 è "preferisco non rispondere", passare alla domanda Q18.

Q17. Spiega la tua risposta alla domanda precedente: perché pensi che gli studenti si sentano a disagio o a proprio agio nel discutere le loro esperienze online con te?

Q18. Fino a che punto senti di poter aiutare i tuoi studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a far fronte a tutto ciò che online li fa sentire a disagio o li infastidisce/sconvolge?

- Per niente
- Non molto
- Abbastanza
- Molto
- Non lo so

Q19. In generale, dove puoi trovare informazioni e consigli su come aiutare e sostenere i tuoi studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni su Internet e tenerli al sicuro? Seleziona tutte le opzioni applicabili.

- Workshop di sviluppo professionale o sessioni di formazione fornite dalla scuola.
- Conferenze o seminari formativi sulla sicurezza online.
- Risorse del distretto scolastico o dell'autorità educativa.
- Forum per insegnanti e comunità online.
- Orientamento da parte di consulenti scolastici o personale educativo.
- Siti web educativi e risorse online.
- Libri e pubblicazioni sulla sicurezza in Internet per i preadolescenti.
- Collaborazione tra colleghi e condivisione di buone pratiche.
- Webinar e corsi online incentrati sulla sicurezza online.
- Materiali di organizzazioni governative o non-profit
- Linee guida scolastiche o governative.
- Altro (specificare).

Q20. Da dove vorresti ottenere questo tipo di informazioni o consigli in futuro? Seleziona tutte le opzioni applicabili.

- Workshop di sviluppo professionale o sessioni di formazione fornite dalla scuola.
- Conferenze o seminari formativi sulla sicurezza online.
- Risorse del distretto scolastico o dell'autorità educativa.
- Forum per insegnanti e comunità online.
- Orientamento da parte di consulenti scolastici o personale di supporto.
- Siti web educativi e risorse online.
- Libri e pubblicazioni sulla sicurezza in Internet per i preadolescenti.
- Collaborazione tra colleghi e condivisione di buone pratiche.
- Webinar e corsi online incentrati sulla sicurezza online.
- Materiali di organizzazioni governative o senza scopo di lucro
- Politiche e linee guida scolastiche o distrettuali.
- Altro (specificare).

Q21. Crede che i seguenti argomenti siano ben trattati nel programma scolastico?

	Sì	No	Preferisco non dirlo
a) Sicurezza online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Rischi/minacce online	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Alfabetizzazione digitale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q22. Alcuni degli argomenti relativi alla sicurezza online, ai rischi/minacce online, all'alfabetizzazione digitale sono trattati nel programma del/i corso/i che stai insegnando?

- Sì
- No
- Preferisco non dirlo

Q23. Come valuti gli sforzi della tua scuola per contribuire alla sicurezza online e per promuovere comportamenti sicuri/responsabili su Internet tra gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni?

- Insufficienti
- Soddisfacenti
- Eccellenti
- Preferisco non rispondere

Mostrare la domanda Q24, se la risposta alla domanda Q23 è "insufficiente" o "soddisfacente".

Q24. Nella domanda precedente, hai valutato gli sforzi della tua scuola per contribuire alla sicurezza online come insufficienti o soddisfacenti. Secondo te, cosa dovrebbe essere migliorato nella tua scuola?

Grazie per aver partecipato!

RICERCA SUL CAMPO

Protocolli di raccolta dati e strumenti di indagine utilizzati nella ricerca sul campo del progetto ASAP con preadolescenti, genitori, insegnanti, docenti referenti per il cyberbullismo e dirigenti scolastici. Gli strumenti sono stati progettati per esplorare il rapporto tra preadolescenti, media digitali/sociali, cyberbullismo e competenze digitali attraverso metodologie qualitative e quantitative.

Cofinanziato
dall'Unione europea

www.socialmediakids.eu